

СПЕЦИФИКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В СОСТАВНОМ ГЛАГОЛЬНОМ СКАЗУЕМОМ: РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ

Кабулов С.Т.

PhD, доцент

Кафедра русского языка и литературы

Тлеулиев Султаншер

студент 2 курса

Отделение русского языка и литературы

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Аннотация: Данная статья рассматривает специфику вспомогательного компонента в составном глагольном сказуемом русского языка. Она освещает роль вспомогательного компонента в формировании различных временных форм, аспектов и залогов глагола, а также предоставляет примеры его использования в различных контекстах. Статья позволяет читателям углубить свои знания о грамматической структуре русского языка и повысить свою грамотность при написании и понимании текстов.

Ключевые слова: глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, вспомогательный компонент, временные формы, аспекты действия, залог глагола, простое будущее время, прошедшее время, перфектный будущий оборот, совершенный и несовершенный аспектов, пассивный залог.

Abstract: This article examines the specifics of the auxiliary component in the compound verb predicate of the Russian language. It highlights the role of the auxiliary component in the formation of various tense forms, aspects and voices of the verb, and also provides examples of its use in various contexts. The article allows readers to deepen their knowledge of the grammatical structure of the Russian language and improve their literacy in writing and understanding texts.

Keywords: Verbal predicates, compound verbal predicate, auxiliary component, tense forms, aspects of action, verb voice, simple future tense, past tense, perfect future phrase, perfective and imperfective aspects, passive voice.

Глагольное сказуемое является ключевым элементом предложения, определяющим действие или состояние. В русском языке глагольное сказуемое может быть простым или составным. Составное глагольное сказуемое включает в себя вспомогательный компонент, который играет важную роль в формировании различных временных форм, аспектов и залогов глагола. В данной статье мы рассмотрим специфику этого компонента, его особенности и значение для правильного построения предложений на русском языке. Роль вспомогательного компонента в составном глагольном сказуемом очень велика. Вспомогательный

компонент в составном глагольном сказуемом выполняет несколько ключевых функций. Прежде всего, он указывает на время действия: прошедшее, настоящее или будущее. Кроме того, вспомогательный компонент может определять аспект действия (совершенный или несовершенный) и залог глагола (действительный или страдательный). Понимание роли вспомогательного компонента позволяет говорящему правильно передавать информацию о времени, аспекте и залоге действия. Временные формы и вспомогательный компонент: Один из основных способов выражения времени в составном глагольном сказуемом – использование вспомогательных глаголов в сочетании с основным глаголом. Например, для обозначения будущего времени используются формы глагола «быть» в соответствующем лице и числе, а для прошедшего времени – формы глаголов «быть» или «иметь» в прошедшем времени, совмещенные с причастием прошедшего времени. Таким образом, вспомогательный компонент служит основным инструментом для выражения временных отношений в русском языке. В качестве примера к временным формам с вспомогательным компонентом можно привести следующее:

1. Простое будущее время: «Я буду писать. Он будет работать».
2. Прошедшее время (совершенное): «Я прочитал книгу».
3. Прошедшее время (несовершенное): «Я имел возможность почитать книгу».
4. Перфектный будущий оборот: «Он сказал, что завтра в это время будет работать».

В русском языке аспект действия (совершенный или несовершенный) также определяется вспомогательным компонентом. Для обозначения совершенного аспекта используется сочетание вспомогательного глагола «быть» или «иметь» с причастием прошедшего времени, а для несовершенного аспекта – сочетание вспомогательного глагола «быть» с инфинитивом. Таким образом, вспомогательный компонент помогает уточнить характер действия и его завершенность. Еще одной важной функцией вспомогательного компонента является определение залога глагола. Для образования пассивного залога в составном глагольном сказуемом используются формы глагола «быть» в соответствующем времени + причастие II глагола, выражающего действие. Такое сочетание позволяет акцентировать внимание на объекте действия и его значимости в контексте предложения. Примеры:

1. «Дом был построен в прошлом году».
2. «Статья будет написана специалистом по языкознанию».

Вспомогательный компонент в составном глагольном сказуемом играет ключевую роль в формировании различных временных форм, аспектов и залогов глагола. Понимание его функций и особенностей позволяет говорящему и письменному языку правильно передавать информацию о времени, аспекте и залоге действия, что является важным аспектом грамматической грамотности на русском языке. В заключение, изучение вспомогательного компонента в составном

глагольном сказуемом представляет собой необходимый шаг для глубокого понимания грамматической структуры русского языка. Этот компонент играет ключевую роль в формировании временных форм, аспектов и залогов глагола, что важно для ясной и точной передачи информации о действии или состоянии. Понимание его функций и особенностей не только обогащает знания о русском языке, но и способствует грамматической грамотности говорящего.

Список литературы:

1. Аксенова А. М. Русская грамматика в тестах и упражнениях. – Санкт-Петербург: Питер, 2004.
2. Грамматика русского языка: учебник для вузов / под ред. Л.П. Шмелева. – Москва: Высшая школа, 1980.
3. Зализняк А. А. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. – Москва: Наука, 1973.
4. Каленик Е. Л. Русская грамматика в таблицах и схемах. – Москва: Академия, 2006.
5. Лопатин В. В. Очерки по русской грамматике. – Москва: Флинта, 2009.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ И ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ (ПРИМЕРЫ ИЗ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН)

Кабулов С.Т.

PhD, доцент

Кафедра русского языка и литературы

Якупова Д.М.

Магистрант 2 курса

Отделение магистратуры: Лингвистика (русский язык)

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Аннотация: В современном мире реклама играет ключевую роль в продвижении товаров и услуг. Однако не редкость, когда рекламные объявления содержат грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, которые могут снижать доверие потребителей и восприятие бренда. В данной статье мы рассмотрим примеры таких ошибок и их возможные последствия.

Ключевые слова: реклама, орфография, грамматика, ошибочный принцип, текст, пунктуация.

Abstract: In the modern world, advertising plays a key role in the promotion of goods and services. However, it is not uncommon for advertisements to contain grammatical, spelling and punctuation errors that can reduce consumer confidence and brand perception.

Keywords: advertising, spelling, grammar, erroneous principle, text, punctuation.